

Combinaciones causales para el éxito en la implementación de RPA e IA en Recursos Humanos: Un análisis cualitativo comparativo (fsQCA)

Causal combinations for successful implementation of RPA and AI in Human Resources: A qualitative comparative analysis (fsQCA)

Parra Tauriz Ely Stefanie¹

¹Universidad Bolivariana del Ecuador , esparrat@ube.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0005-0078-3599>

Resumen:

Este estudio busca identificar las combinaciones de causales que permiten el éxito en la implementación de Automatización Robótica de Procesos (RPA) e Inteligencia Artificial (IA) en el área de Recursos Humanos (RR. HH.), superando los abordajes descriptivos que han predominado en investigaciones previas. Se llevó a cabo un Análisis Cualitativo Comparativo (fsQCA) sobre un conjunto de 10 casos documentados de aplicación, examinando cuatro factores: proceso repetitivo, enfoque estructurado, automatización total y tipo de tecnología (precisión en relación con experiencia). Los hallazgos indican el principio de adaptabilidad, donde múltiples caminos pueden conducir al éxito. Cada factor por separado demostró ser suficiente (consistencia = 1.0), sin que ninguno fuera estrictamente indispensable. Esto sugiere que se puede alcanzar el éxito tanto a través de la automatización eficiente de procesos repetitivos como mediante estrategias que se enfoquen en la experiencia del empleado, siempre que se basen en un diseño sólido. El estudio ofrece una perspectiva para analizar diferentes combinaciones brindan flexibilidad estratégica a los CEO, integra hallazgos que parecen contradictorios en la literatura y muestra que los beneficios de la automatización en RR.HH. van más allá de la reducción de costos, posicionándola como una oportunidad para la reinención estratégica del área.

Palabras clave: Automatización Robótica de Procesos, Inteligencia Artificial, Recursos Humanos, fsQCA, combinaciones causales, equifinalidad.

Abstract

This study seeks to identify the combinations of factors that enable successful implementation of Robotic Process Automation (RPA) and Artificial Intelligence (AI) in Human Resources (HR), moving beyond the descriptive approaches that have dominated previous research. A Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) was conducted on a set of 10 documented cases, examining four factors: repetitive process, structured approach, full automation, and type of technology (accuracy versus employee experience). The findings reveal the principle of adaptability, showing that multiple pathways can lead to success. Each factor individually proved to be sufficient (consistency = 1.0), with none being strictly indispensable. This suggests that success can be achieved either through the efficient automation of repetitive processes or through strategies focused on employee experience, provided they are grounded in a solid design. The study offers a perspective for analyzing different combinations that provide strategic flexibility to CEOs, integrates findings that appear contradictory in the literature, and demonstrates that the benefits of HR automation go beyond cost reduction, positioning it as an opportunity for the strategic reinvention of the HR function.

Keywords: Robotic Process Automation, Artificial Intelligence, Human Resources, fsQCA, causal combinations, equifinality.

1. Introducción

La implementación de tecnologías como la Automatización Robótica de Procesos y la Inteligencia Artificial se ha visto fortalecida por la digitalización en las áreas de Recursos Humanos. Dichas herramientas ofrecen la posibilidad de optimizar la eficiencia, reducir costos y permitir que los empleados se enfoquen en tareas de mayor relevancia estratégica [1, 2]. Sin embargo, la información sobre los resultados de su aplicación es diversa y, a veces, opuesta.

Por un lado, los resultados de [3] demuestran que no todas las aplicaciones de la Inteligencia Artificial IA impactan igual en el ahorro de tiempo y recursos económicos, resaltando que la precisión y la capacidad de procesamiento son importantes, mientras que la personalización y la interacción inmediata no lo son tanto. Por otro lado, hay muchos casos de éxito en la literatura [como el Caso de IBM y Accenture de 1] donde la empresa no solo aprovechó la Automatización Robótica de Procesos para mejorar la eficiencia, sino pensó en fomentar el compromiso de los empleados y optimizar las estrategias. Sin embargo se presentan desafíos al integrar sistemas automatizados, en lo que respecta a la resistencia de aprender estas herramientas o la incertidumbre sobre la pérdida del trabajo. Estos casos fueron valiosos, se analizan de forma independiente, sin un esquema que proporcione la identificación de las situaciones comunes que justifican su buen resultado.

Este estudio busca resolver este vacío planteando la siguiente pregunta:

¿Qué combinaciones de elementos relacionados con el tipo de procedimiento, la estrategia de aplicación y la tecnología empleada explican el éxito en la adopción de RPA e IA en Recursos Humanos?

Para responder a esta pregunta, este trabajo usa el Análisis Cualitativo Comparativo, una metodología que permite identificar diversos caminos o "fórmulas" causales que conducen a un mismo desenlace [5]. A diferencia de los métodos estadísticos habituales que buscan el efecto neto de variables aisladas, el fsQCA es idóneo para estudiar la complejidad de fenómenos organizacionales en los que la unión de elementos es fundamental.

El artículo contribuye a la literatura al proponer un modelo que permita agrupar estas distintas conjeturas de cómo se relacionan los diferentes factores y, así permite que investigadores y profesionales puedan tener una herramienta práctica para implementar la automatización más efectiva.

2. Metodología

2.1 Enfoque Metodológico

Para el desarrollo de este artículo se utilizó una metodología basada en el Análisis Cualitativo Comparativo conocido como (fsQCA). Este método permite combinar lo cualitativo y cuantitativo, es ideal para casos con muestras intermedias (entre 10 y 50 casos), el objetivo de este método no es buscar una única causa que implique el éxito sino que busca las combinaciones causales que puedan conducir a un resultado determinado [6]. A diferencia de los métodos tradicionales (correlacionales), donde asumen que hay una sola manera óptima de lograr algo a diferencia el fsQCA se adapta al mundo real y acepta que hay muchos caminos igual de válidos para llegar al éxito. Esto es más flexible y se ajusta mejor a ámbito organizacional, permitiendo que distintas configuraciones o combinaciones causales puedan llevar al mismo resultado.

2.2 Selección de Casos y Fuentes de Datos

Para este artículo, la selección de casos se centró en un ámbito específico como la tecnología en el área de Recursos Humanos, como parte de tecnología se consideró a la Automatización Robótica de Procesos y la Inteligencia Artificial. Para la recolección de datos se revisó bibliografías académicas y de los análisis de estudios publicados entre 2021 y 2025, centrándose en evidencia más reciente y actual, lo que es muy importante en el ámbito de la tecnología. Mediante un riguroso análisis se escogieron diez casos que proporcionaron información sobre la implementación de la automatización robótica, como los desafíos presentaron al momento de la implementación, que tecnología utilizaron y que personal estaba involucrado, dentro de estos casos también se analizó el resultado obtenido después de la automatización robótica, si fue una mejora en los tiempos de ejecución de las actividades, menor error en las actividades,

o la implementación fue un fracaso o un éxito. Las fuentes principales para esta investigación y acumulación de datos fueron los trabajos de [1, 2, 4, 3]

2.2 Definición de Condiciones y Medición

El criterio principal para valorar el desempeño fue definir el éxito “Implementación Exitosa” (outcome), definiendo que al momento de la Implementación de la Automatización Robótica de Procesos y la Inteligencia Artificial en el área de Recursos Humanos implicó conseguir mejoras significativas, que se reflejaron en una reducción del 30% en el tiempo de procesamientos o respuesta, una tasa menor de errores en las actividades, o un ahorro significativo en los costos. Con la revisión bibliográfica académica y análisis de estudios publicados se identificaron cuatro condiciones causales para el análisis:

1. **PROCESO_REPETITIVO (PR):** Enfoque que se base en determinar si la actividad es estandarizada y repetitiva. Es decir que existe una condición donde se divide los procesos rutinarios y que están diseñados en reglas explícitas de otros procesos que requieren interpretación, análisis o creatividad para su ejecución [2].
2. **ENFOQUE ESTRATEGICO (EE):** En este aspecto se determina si la automatización se impulsó como una estrategia para trascender a la transformación digital o solo fue como una solución reactiva a algún problema actual.
3. **AUTOMATIZACION COMPLETA (AC):** Criterio donde se valora si la automatización fue completa sin requerir intervención humana considerable o parcial donde si requiere supervisión humana.
4. **TIPO TECNOLOGIA (TT):** Condición que se basa en si la tecnología se centró en la exactitud y la eficiencia ("precisa"), a diferencia de un enfoque en la experiencia y la personalización ("experiencial") [3].

A continuación, después del análisis de cada caso estudiado a profundidad de las bibliografías académicas se convirtió las descripciones cualitativas a datos numéricos. Se basó en describir cada caso, asignando valores 0 o 1 a cada condición y al resultado. La Tabla 1 presenta la matriz de datos binarios (1 = si cumple, 0 = no cumple) utilizada para el análisis fsQCA, para analizar las combinaciones de condiciones causales que explican el éxito.

Tabla 1. Matriz de Datos Binarios para el Análisis fsQCA.

<i>Caso</i>	<i>PR</i>	<i>EE</i>	<i>AC</i>	<i>TT</i>	<i>EX</i>	<i>Justificación Breve</i>
<i>Caso 1: Accenture (Reclutamiento)</i>	1	1	1	1	1	Automatización estratégica de screening (precisión).
<i>Caso 2: Accenture (Nómina)</i>	1	1	1	1	1	Proceso repetitivo por excelencia.
<i>Caso 3: Accenture (Onboarding)</i>	1	1	1	0	1	Comunicaciones personalizadas (énfasis en experiencia).
<i>Caso 4: IBM (Reclutamiento)</i>	1	1	1	1	1	Reducción del 30% en tiempo (eficiencia precisa).

<i>Caso 5: IBM (Engagement)</i>	0	1	0	0	1	Feedback automatizado (énfasis en experiencia, no es proceso repetitivo).
<i>Caso 6: Banco Ruso (Voronova)</i>	1	1	1	1	1	Liberó el 100% del tiempo de un empleado.
<i>Caso 7: Russian Railways(Voronova)</i>	1	1	1	1	1	Reducción del 73% en tiempo de respuesta.
<i>Caso 8: Prototipo Ecuador (Zapata)</i>	1	0	1	1	1	Aumentó la velocidad 4 veces, pero fue un desarrollo táctico (prototipo).
<i>Caso 9: Implementación de AI - Éxito (Nawaz)</i>	1	1	1	1	1	Representa hallazgos positivos de Nawaz (Accuracy + Computing Power).
<i>Caso 10: Implementación de AI - Resultado Bajo (Nawaz)</i>	0	0	0	0	0	Representa hallazgos no significativos de Nawaz (solo Personalización/Real-Time).

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura [1, 2, 4, 3].

Análisis de Datos

Para obtener las condiciones que pueden conducir a una implementación exitosa de la Automatización Robótica de Procesos y la Inteligencia Artificial en el área de Recursos Humanos se analizó la tabla de datos binarios utilizando el software fsQCA. Para este proceso se dividió en tres etapas; primero fue crear la tabla de la verdad para listar todas las combinaciones posibles, segundo fue la evaluación de la consistencia (medir su solidez como condiciones suficientes) y cobertura de las configuraciones (medir la relevancia), y tercero, fue medir la minimización lógica de las configuraciones consistentes, es decir que combinaciones de condiciones necesarias y suficientes explican el resultado del éxito “Implementación Exitosa”.

3. Resultados

El análisis fsQCA se realizó utilizando el algoritmo Quine-McCluskey para identificar las combinaciones causales de condiciones asociadas con el éxito en la implementación de la Automatización Robótica en los Procesos y la Inteligencia Artificial en procesos de Recursos Humanos.

Este análisis se basó en un modelo con cuatro condiciones: Proceso_Repetitivo (PR), Enfoque_Estrategico (EE), Automatizacion_Completa (AC) y Tipo_Tecnologia (TT), sobre el resultado Éxito (EX). El umbral de consistencia se estableció en 1.0 para garantizar la máxima fiabilidad de las soluciones.

3.1 Análisis de Suficiencia (Soluciones fsQCA)

Los resultados demuestran que cada condición causal individual es por si misma suficiente para producir el resultado de éxito, con un nivel de consistencia perfecto de (1.0). Esta evidencia empírica detallada en la Tabla 2, estableciendo que la presencia de cualquiera de las condiciones: Proceso_Repetitivo (PR), Enfoque_Estrategico (EE), Automatizacion_Completa (AC) y Tipo_Tecnologia (TT), es suficiente para alcanzar una implementación exitosa, sin requerir la concurrencia de las demás.

Tabla 2 Soluciones fsQCA para el resultado Éxito (EX)

<i>Condición</i>	<i>Cobertura Bruta</i>	<i>Cobertura Única</i>	<i>Consistencia</i>
<i>Proceso_Repetitivo (PR)</i>	0.889	0.000	1.000
<i>Enfoque_Estrategico (EE)</i>	0.889	0.111	1.000
<i>Automatizacion_Completa (AC)</i>	0.889	0.000	1.000
<i>Tipo_Tecnologia (TT)</i>	0.778	0.000	1.000
<i>Solución Completa</i>	1.000	-	1.000

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis fsQCA.

De acuerdo a los datos obtenidos a partir del análisis fsQCA, se muestra que todas las condiciones son suficientes para el éxito “Implementación exitosa”, pero no son frecuentes en los casos reales. El análisis de cobertura responde a esta pregunta:

- Condiciones: PR, EE y AC en conjunto explican casi el 90% (0.889), de los casos de éxito.
- Condiciones: TT, por si sola explica el 78% (0.778), de los casos.

Sin embargo, uno de los resultados más interesante se encuentra en la condición de enfoque estratégico su cobertura única revela que aunque menos frecuente, es la condición clave para el éxito en situaciones particulares donde las otras condiciones están ausentes, como el Caso 5 (IBM Engagement).

3.2 Análisis de Necesidad

Para complementar el análisis, se evaluó si alguna de las condiciones era necesaria para la ocurrencia del éxito. Los resultados del análisis de condiciones necesarias se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3 Análisis de Condiciones Necesarias para el Éxito (EX)

<i>Condición</i>	<i>Consistencia</i>	<i>Cobertura</i>
<i>Proceso_Repetitivo (PR)</i>	0.889	1.000
<i>Enfoque_Estrategico (EE)</i>	0.889	1.000
<i>Automatizacion_Completa (AC)</i>	0.889	1.000
<i>Tipo_Tecnologia (TT)</i>	0.778	1.000

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis fsQCA.

Si bien ninguna condición alcanzó el umbral de consistencia de 0.9 típicamente sugerido para declarar necesidad estricta (Ragin, 2008), las condiciones Proceso repetitivo (PR), Enfoque Estratégico (EE) y Automatización Completa (AC), muestran una consistencia muy alta (0.889). Esto indica que, aunque no son absolutamente indispensables, están presentes en la abrumadora mayoría de los casos exitosos, actuando como factores comunes críticos. La condición TT también es prominentemente (0.778).

3.3 Resumen de los Hallazgos Clave

En conjunto, los resultados muestran un panorama de flexibilidad estratégica:

1. **Cada condición es suficiente individualmente:** La presencia de cualquiera de las cuatro condiciones conduce consistentemente al éxito "Implementación Exitosa", lo que implica una alta flexibilidad en la configuración de los proyectos.
2. **No hay una condición única necesaria:** No existe una condición imprescindible, el éxito puede lograrse mediante diferentes combinaciones o énfasis, sin un requisito único obligatorio.
3. **Tres condiciones son factores comunes críticos:** PR, EE y AC están presentes en casi todos los casos de éxito, actuando como la base más frecuente para una implementación exitosa.

Estos hallazgos establecen que la implementación exitosa no depende de una condición o combinación específica, sino de identificar y asegurar al menos uno de los caminos validados. Estos resultados permiten iniciar la discusión, donde se explorarán las implicaciones de estas múltiples trayectorias hacia el éxito para la teoría y la práctica gerencial.

4. Discusión

El presente estudio buscó identificar las combinaciones causales que explican el éxito en la implementación de la Automatización Robótica de Procesos y la Inteligencia Artificial en el área de Recursos Humanos. Los resultados del análisis fsQCA revelan un panorama más complejo y matizado de lo que sugiere la literatura convencional, caracterizada por el principio de adaptabilidad, donde múltiples caminos conducen al mismo resultado exitoso.

4.1 Interpretación de los Hallazgos Principales

El hallazgo más significativo es que cada una de las cuatro condiciones estudiadas —Proceso Repetitivo (PR), Enfoque Estratégico (EE), Automatización Completa (AC) y Tipo Tecnología (TT)— constituye por sí sola una condición suficiente para el éxito (consistencia = 1.0). Esto implica que no existe una única "fórmula mágica", sino un repertorio de estrategias viables. Por ejemplo, una organización puede lograr el éxito enfocándose en automatizar de forma completa un proceso claramente repetitivo (PRAC), incluso si su enfoque no es estratégico al más alto nivel (como en el Caso 8 del prototipo ecuatoriano). Alternativamente, puede triunfar priorizando un enfoque estratégico que utilice la tecnología para la personalización (EE~TT), tal como lo ilustran los casos de onboarding y engagement de Accenture e IBM. Esta evidencia robustece los postulados de [2] sobre la importancia de la selección del proceso, al tiempo que demuestra que dicho factor, aunque crítico, no es exclusivo.

Estos resultados integran y contextualizan los hallazgos aparentemente contradictorios de [3]. Mientras su estudio encontró que la "Exactitud" (equivalente a TT=1) influye en el ahorro, pero la "Personalización" (TT=0) no, nuestro análisis sugiere que ambas pueden ser efectivas, siempre que estén embebidas en un contexto organizacional apropiado. La personalización (TT=0) no conduce al ahorro de costos de forma aislada, pero sí al éxito cuando forma parte de una estrategia más amplia dirigida a mejorar la experiencia del empleado (EEAC~TT).

4.2 Contraste con la Literatura Existente

La identificación del Enfoque Estratégico (EE) como la condición con cobertura única (0.111) y una consistencia muy alta (0.889) en el análisis de necesidad, resalta su rol fundamental. Esto valida las

afirmaciones recurrentes en la literatura sobre la importancia de la alineación estratégica [1], pero va más allá al mostrar que su ausencia puede ser suplida por la conjunción de otros factores muy fuertes (PRACTT), como en los casos de automatización táctica. Asimismo, los resultados respaldan el marco de [2] sobre la robotización de procesos repetitivos, pero amplían su alcance al demostrar que procesos menos estructurados también pueden automatizarse exitosamente bajo condiciones específicas.

4.3 Implicaciones para la Gestión (Implicaciones Prácticas)

Para los gestores de RR.HH., estos hallazgos ofrecen un marco de decisiones liberador y pragmático:

- **Diagnóstico y Elección Flexible:** Los directivos pueden diagnosticar su contexto organizacional y elegir la ruta que mejor se adapte a sus fortalezas. ¿Tienen procesos muy repetitivos? La ruta PRTT es ideal. ¿Su prioridad es la experiencia del empleado? La ruta EE~TT es válida. ¿Pueden lograr una automatización completa? Esto potencia cualquier camino.
- **Estrategia frente a Táctica:** Se valida tanto la planificación estratégica a largo plazo (EE) como los proyectos tácticos y ágiles (PRACTT), siempre que estos últimos se ejecuten con criterios muy definidos.
- **Más allá del Ahorro de Costos:** Se confirma que el éxito no se limita a la eficiencia (TT=1), sino que también incluye mejoras estratégicas en la experiencia del empleado (TT=0), lo que permite argumentar el valor de la inversión en automatización desde una perspectiva más holística.

4.4 Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación

Este estudio no está exento de limitaciones. El tamaño de la muestra (N=10), aunque adecuado para fsQCA, limita la generalización estadística. Futuras investigaciones podrían ampliar el número de casos, aplicar el modelo en sectores industriales específicos o emplear métodos longitudinales para estudiar la evolución de estas configuraciones causales en el tiempo. Una línea de investigación particularmente promising sería investigar por qué la condición "Tipo_de_Tecnología" (TT) muestra una cobertura menor, explorando si existen factores moderadores no considerados en este modelo.

5. Conclusiones

Este estudio se propuso identificar las combinaciones causales que conducen al éxito en la implementación de RPA e IA en el área de Recursos Humanos, respondiendo a la necesidad de un marco analítico que superara las aproximaciones descriptivas predominantes en la literatura. A través de la aplicación del método fsQCA a un conjunto de diez casos documentados, la investigación ofrece una contribución significativa al campo al demostrar la existencia de múltiples trayectorias hacia un resultado exitoso.

La principal conclusión de este trabajo es que el éxito no depende de una única condición indispensable, sino que puede alcanzarse a través de diferentes configuraciones de factores. Los resultados del análisis de suficiencia revelaron de manera contundente que la presencia de cualquiera de las cuatro condiciones estudiadas —la selección de un Proceso_Repetitivo, la adopción de un Enfoque_Estratégico, el logro de una Automatización_Completa o la implementación de una tecnología orientada a la Precisión (Tipo_Tecnología)— es suficiente por sí misma para generar el éxito, con una consistencia perfecta. Este hallazgo sustenta el principio de equifinalidad y ofrece una perspectiva más flexible y optimista para los gestores, quienes pueden adaptar su estrategia de implantación a las fortalezas y contextos específicos de sus organizaciones.

En segundo término, la investigación integra y resuelve aparentes contradicciones en la literatura reciente. Los resultados contextualizan los hallazgos de [3], demostrando que tanto las tecnologías orientadas a la precisión y el ahorro de costos como aquellas focalizadas en la personalización y la experiencia pueden ser efectivas, siempre que se enmarquen en las configuraciones causales apropiadas. Asimismo, se valida y matiza el marco de [2], confirmando la idoneidad de los procesos repetitivos pero ampliando el espectro de posibilidades hacia procesos menos estructurados cuando median un fuerte enfoque estratégico y una automatización completa.

Las implicaciones prácticas de este estudio son inmediatas. Los profesionales de RR.HH. cuentan ahora con un marco de diagnóstico que les permite identificar la ruta más viable para su organización, ya sea priorizando la eficiencia operativa, la transformación estratégica o la mejora de la experiencia del empleado. Se demuestra que el valor de la automatización trasciende el mero ahorro de costos, posicionándola como una palanca para la reinversión estratégica del departamento.

Como investigación futura, se recomienda poner a prueba este modelo con una muestra más amplia y diversa de casos, así como explorar la potencial influencia de condiciones adicionales, como el tamaño de la organización o la cultura digital, que podrían actuar como variables moderadoras. En definitiva, este artículo sienta las bases para una comprensión más rica, configuracional y estratégica de la automatización inteligente en la gestión del talento.

6. Referencias

- [1] V. Sharma (2024), "The evolution of robotic process automation in human resources: From recruitment to retention," *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, vol. 5, no. 5, pp. 1053–1057. doi: <https://doi.org/10.54660/LIMRGE.2024.5.5.1053-1058>.
- [2] I. V. Voronova, A. N. Burmistrov, and T. I. Baranova (2025), "RPA technologies for HR Management Business Processes," *Sociología y Tecnociencia*, vol. 15, no. 2, pp. 94–110. doi: <https://doi.org/10.24197/st.2.2025.94-110>.
- [3] N. Nawaz, H. Arunachalam, B. K. Pathi, and V. Gajenderan (2024), "The adoption of artificial intelligence in human resources management practices," *International Journal of Information Management Data Insights*, vol. 4. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2023.100208>.
- [4] J. A. Zapata-Chango and P. M. Recalde-Varela (2021), "Automatización de preselección en el área de talento humano, utilizando tecnologías de NLP y RPA," *Dominio de las Ciencias*, vol. 7, no. 4, pp. 1239–1248. doi: <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i4.2167>.
- [5] C. C. Ragin (2008), *Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond*. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press.
- [6] B. Rihoux and C. C. Ragin (2009), *Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques*. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications.

